

УДК 662.74:621.18

DOI 10.5281/zenodo.18016257

Научная статья

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ВНЕДРЕНИЕ ВОДОУГОЛЬНОГО ТОПЛИВА И ОЦЕНКА ПРИГОДНОСТИ УГЛЯ ДЕНИСОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СУСПЕНЗИЙ

ANALYSIS OF THE MAIN FACTORS INFLUENCING THE INTRODUCTION OF COAL-WATER FUEL AND ASSESSMENT OF THE SUITABILITY OF COAL FROM THE DENISOVSKOYE DEPOSIT FOR THE PREPARATION OF SUSPENSIONS

МОСКАЛЕНКО ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА,

кандидат технических наук,

Институт горного дела Севера им. Н. В. Черского Сибирского отделения РАН.

МИХЕЕВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,

кандидат технических наук,

Институт горного дела Севера им. Н. В. Черского Сибирского отделения РАН.

MOSKALENKO TATIANA VLADIMIROVNA,

Candidate of Technical Sciences,

N.V. Chersky Institute of Northern Mining, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences.

MIKHEEV VALERY ALEXANDROVICH,

Candidate of Technical Sciences,

N.V. Chersky Institute of Northern Mining, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences.

В работе представлен анализ технологий получения водоугольных суспензий, рассмотрены их преимущества, риски внедрения и ключевые параметры качества. Особое внимание уделено анализу экспериментальных данных по приготовлению суспензий из каменного угля Денисовского месторождения (Южно-Якутский бассейн). Показано, что уголь данного месторождения позволяет получать стабильные суспензии без химических добавок и оптимальным является массовое содержание твёрдой фазы 55 %, обеспечивающее баланс между вязкостью ($\leq 1,0$ Па·с), стабильностью (≥ 85 %) и фактическим содержанием твёрдой фазы. Рассмотрено влияние гранулометрического состава, времени измельчения и гомогенизации на свойства водоугольного топлива. Выявлен потенциал водоугольных суспензий для продолжения исследований и внедрения с учётом климатических и инфраструктурных условий Арктики и Дальнего Востока.

This paper presents an analysis of coal-water slurry production technologies, discussing their advantages, implementation risks, and key quality parameters. Particular attention is paid to the analysis of experimental data on the preparation of slurries from coal from the Denisovskoye deposit (South Yakut Basin). It is shown that coal from this deposit allows for the production of stable slurries without chemical additives, and the optimal solids content is 55 %, ensuring a balance between viscosity ($\leq 1,0$ Pa s), stability (≥ 85 %), and the actual solids content. The influence of particle size distribution, grinding time, and homog-

enization on the properties of coal-water fuel is considered. The potential of coal-water slurries for continued research and implementation is identified, taking into account the climatic and infrastructural conditions of the Arctic and the Far East.

Ключевые слова: уголь, водоугольные суспензии, ВУТ, стабильность суспензии, вязкость суспензии, гранулометрический состав, чистые угольные технологии.

Key words: coal, coal-water suspensions, water-water fuel, suspension stability, suspension viscosity, particle size distribution, clean coal technologies.

Несмотря на активное внедрение возобновляемых источников энергии — солнечных, ветровых, гидро- и геотермальных установок — ископаемые органические топлива остаются основой мировой энергетической системы. По оценкам Международного энергетического агентства, уголь сохранит значительную долю (до 22 %) в глобальном энергобалансе на ближайшее десятилетие, особенно в развивающихся странах Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2022 году мировой спрос на уголь достиг рекордно высокого уровня. Сегодня уголь остаётся крупнейшим источником энергии для производства электроэнергии, стали и цемента, сохраняя центральную роль в мировой экономике. Уголь является крупнейшим источником антропогенных выбросов углекислого газа (CO₂), и сокращение его потребления необходимо для достижения международных климатических целей. В России, обладающей вторыми по величине запасами угля в мире, доля угля в энергобалансе по оценкам Минэнерго снижается с 18,3 % (2020 г.) до 16,2 % (2024 г.) и далее до 9–13 % (прогноз на 2030 г.).

В условиях ужесточения экологических норм сжигание угля в традиционных слоевых или пылеугольных топках становится всё менее приемлемым, что стимулирует развитие чистых угольных технологий, направленных на повышение эффективности и экологической безопасности использования угля путем сокращения выбросов и отходов, среди которых особое место занимают водоугольные суспензии (ВУТ) — дисперсные системы, состоящие из 50–70 % мелкодисперсного угля, 30–50 % воды и, при необходимости, небольшого количества стабилизаторов (менее 1 %) [1].

Хотя технология ВУТ возникла ещё в 1950–1960-х гг. в связи с развитием гидротранспорта угля, её промышленное применение получило широкое распространение лишь в 1980–1990-х гг. в Японии и Китае. Например, в Китае уже в 2001 году ежегодно производилось и потреблялось более 2 млн т ВУТ, а в 2006 г. — около 15 млн т [3]. В этом направлении Китай является исключением, в других странах несмотря на то, что затраты на производство электроэнергии ниже, чем при пылевидном сжигании угля, водоугольное топливо на действующих тепловых электростанциях не используется ввиду ряда причин. В России, использование водоугольного топлива также пока не нашло себе места в энергетике, несмотря на отечественные разработки. Например, по данным [6] были определены электростанции для их перевода на ВУТ, но работы по их переоборудованию так и не были начаты.

Несмотря на значительные успехи в изучении поведения водоугольных суспензий и развитии технологии, её промышленное внедрение продолжает сталкиваться с рядом серьезных технологических, экономических и экологических препятствий, которые по результатам изучения научных работ [1–18] в данной области сведены в таблицу 1.

Таким образом, успешное применение водоугольного топлива напрямую зависит не только от совершенствования технологий производства, хранения и сжигания, а также и от способности адаптировать эти технологии к климатическим и инфраструктурным условиям.

Таблица 1. Технологические, экономические и экологические преимущества и риски внедрения ВУТ

Параметр	Преимущества	Риски
Технологические		
Безопасность	Взрыво- и пожаробезопасно, отсутствие летучих паров при хранении и транспортировке.	При нарушении герметичности системы и попадании ВУТ в высокотемпературные зоны (например, при аварии на котле) возможны локальные вспышки пара
Подготовка и подача топлива	Отсутствие запыления на всех этапах: закрытая система подачи от склада до форсунки; простота автоматизации и механизации.	Высокая абразивность суспензии приводит к ускоренному износу насосов, запорной арматуры и форсунок
Транспортировка	Возможность транспортировки по трубопроводам, авто- и железнодорожными цистернами.	Риск замерзания при низких температурах; требует антифризных добавок или активного обогрева трубопроводов; потребность в промежуточных насосных станциях.
Сжигание	Высокая эффективность сжигания (>97 % при вихревом горении при 950–1050 °С); совместимость с существующими котлами при минимальной модернизации.	Требует точного контроля соотношения «жидкое:твёрдое» и вязкости; при отклонении от оптимальных параметров – риск гашения факела и неустойчивого горения.
Качество и стабильность суспензии	Современные технологии позволяют получать стабильные суспензии без ПАВ	Традиционные ВУТ имеют ограниченный срок хранения (1–2 мес.); при использовании низкокачественного сырья требуются стабилизаторы
Гранулометрия и помол	Угли с высоким содержанием мелких классов позволяют упростить технологию приготовления ВУТ; использование смеси относительно крупных и мелких частиц	Высокая энергоёмкость помола: требуется внедрение энергоэффективных технологий
Адаптивность к сырью	Гибкость состава: возможна совместное сжигание с биомассой и отходами (картон, древесина); эффективна переработка отходов углеобогащения.	Не все отходы совместимы: добавление резины, пластика, нефтешламов, может вызывать коррозию, рост выбросов канцерогенов и токсинов, нарушение стабильности суспензии.
Экономические		
Себестоимость топлива	Значительно ниже при использовании отходов углеобогащения или мелких углей	Высокие энергозатраты на измельчение сырья.
Срок окупаемости	До 2-х лет при замене мазута на ВУТ.	Риск не завершения пусконаладочных работ, приводящий к простаиванию оборудования.
Операционные расходы	Снижение на 15–30 % за счет экономии на хранении, транспортировке и сжигании.	Риск повышения эксплуатационных расходов из-за абразивного износа форсунок и насосов.

Капитальные затраты	Снижение на 30–40 % при модернизации котлов для сжигания газа/мазута; потенциальная экономия при централизованном производстве.	Высокие начальные инвестиции в производственные мощности; необходимость создания собственной логистики.
Институциональная среда	Создание новых источников дохода для угольных предприятий; утилизация отходов.	Отсутствие нормативной базы; невозможность осуществления проектов без господдержки
Экологические		
Выбросы SO ₂	Снижение на 50–75 % по сравнению с каменным углём за счёт низкого содержания серы в отходах и ингибирующего действия воды в зоне горения.	Возможное увеличение выбросов при использовании высокосернистого угля
Выбросы NO _x	Снижение на 20–60 % благодаря более низкой температуре горения и каталитическому действию минеральных компонентов золы.	При повышении температуры сжигания (>1200 °С) или избытке воздуха снижение эффекта
Выбросы пыли и сажи	В 20–40 раз ниже, чем при сжигании угля за счёт закрытой системы подачи и отсутствия пыления на всех этапах.	Абразивный износ форсунок и насосов может приводить к росту неорганизованных выбросов при нарушении герметичности системы.
Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ)	Полное отсутствие ПАУ при сжигании ВУТ, в отличие от мазута, где их концентрация критична.	При добавлении в состав ВУТ органических отходов (резина, пластик, отработанные масла) возможно образование канцерогенов
Образование и утилизация отходов	Зола от ВУТ безвредна, стабильна, не содержит токсичных компонентов; применяется как минеральная добавка в бетон.	При использовании некондиционного сырья (например, с высоким содержанием тяжёлых металлов) зола может быть классифицирована как отход I–IV класса опасности.
Загрязнение при транспортировке и хранении	Отсутствие пыления при хранении и транспортировке (закрытые цистерны/трубопроводы), в отличие от угля.	Риск разлива суспензии при авариях.
Водопотребление и сбросы	Замкнутый цикл водопотребления возможен при использовании оборотной воды и установок обезвоживания.	Высокое водопотребление на стадии приготовления, возможны сбросы взвешенных веществ при нарушении технологии.

Успешное решение этой многогранной задачи напрямую зависит от глубокого понимания взаимодействия трех основных компонентов – угля, воды и добавок, а также множества технологических параметров, таких как гранулометрический состав, pH среды, соотношение твердого к жидкому, а также технические условия и параметры транспортировки и сжигания [7].

Основным строительным блоком любой суспензии является сам уголь, и его природные свойства являются первичными и наиболее значимыми определяющими факторами для

получения качественного ВУТ. Наиболее предпочтительным для производства водоугольных суспензий является каменный уголь с низким содержанием минеральных примесей и, следовательно, более низкой вязкостью суспензии. Антрацит считается неподходящим материалом для ВУС из-за своего очень низкого содержания летучих веществ и плохой воспламеняемости. Использование бурых углей и углей с высоким содержанием золы представляют собой серьезную технологическую проблему, поскольку характеризуются высокой начальной влажностью, плохой измельчаемостью, повышенным риском самовоспламенения и общим неудовлетворительным качеством получаемых суспензий, которые склонны к нестабильности. Но, несмотря на это, использование таких низкосортных углей имеет большую актуальность, так как открывает новые возможности для создания ценных продуктов из некондиционных углей и отходов.

Вода, являясь основным растворителем, выступает не просто как пассивный компонент, но и как активный участник сложных физико-химических процессов внутри суспензии, оказывает влияние на стабильность системы, ее pH и примеси, наличие которых изменяет свойства суспензии.

Химические добавки вводятся в суспензию для ее стабилизации, подбираются по типу и содержанию для каждого конкретного угля, идущего для приготовления суспензии. В качестве добавок широко применяются следующие химические реагенты: лигносульфонаты, гидролизный лигнин, отходы нефтепереработки (сульфонаты, нафтенаты), алкиларилсульфонаты натрия, эфиры жирных спиртов. Однако широко изучается вопрос стабилизации ВУТ без химических добавок, например, за счёт оптимизации гранулометрического состава, ультразвуковой или микроволновой обработки.

Анализ текущего состояния и проблем в области водоугольных суспензий (таблица 1) позволяет выделить несколько ключевых направлений для будущих исследований и инноваций, которые будут определять развитие этой технологии в ближайшие годы. Главным и наиболее очевидным направлением является дальнейшее совершенствование состава ВУТ и поиск новых высокоэффективных химических добавок, позволяющим использовать в качестве сырья низкосортные угли и отходы обогащения. А так же в приоритете идет фундаментальное изучение процессов, происходящих в суспензии при приготовлении, хранении, транспортировке и сжигании.

В этой связи, изучение водоугольных суспензий, приготовленных из разных типов углей различных месторождений, приобретает особую актуальность и позволит накопить данные по влиянию свойств исходного базового компонента ВУТ – угля, на свойства суспензии.

Республика Саха (Якутия) представляет собой регион с уникальными географическими, климатическими и экономическими условиями, которые делают ее идеальной площадкой для внедрения водоугольного топлива. Основным фактором, определяющим высокий потенциал применения ВУТ в Якутии, является наличие крупных угольных месторождений и, как следствие, значительные объемы отходов углеобогащения. Планы по увеличению добычи угля в регионе будут приводить к росту объемов этих отходов, что создает как экологическую проблему, так и огромный ресурс для производства ВУТ. Текущая зависимость Якутии от импортного мазута и дорогостоящих дизельных электростанций для отопления и электроэнергии делает ВУТ экономически привлекательной альтернативой, способной обеспечить энергетическую независимость и стабильность цен на топливо.

Цель работы предоставить обобщающую аналитику, сочетая собственные экспериментальные данные с критическим обзором международных и отечественных публикаций по получению водоугольных суспензий за последние годы. Экспериментальные данные по приготовлению и изучению свойств ВУТ в лабораторных условиях полученные нами ранее для суспензий из каменного угля Денисовского месторождения Южно-Якутского угольного бассейна подробно представлены в [4].

Традиционная технология приготовления ВУТ включает три стадии: дробление или применение мелких углей и шламов, сухой помол до размеров частиц, удовлетворяющих условиям транспортирования и сжигания, и перемешивание угля с водой и химическими добавками (ПАВ). Проведенные ранее исследования показали, что уголь Денисовского месторождения (Южно-Якутский угольный бассейн) может быть успешно использован для приготовления ВУТ с высокими эксплуатационными характеристиками, такими как хорошая стабильность и приемлемая вязкость, без использования химических добавок [4].

Исходный гранулометрический анализ изучаемой пробы угля [4] показал, что класс менее 1 мм имеет выход 31,1 %, а выход класса менее 3,15 мм 64,6 %. Для приготовления ВУТ в исследовании применялась вся рядовая проба. Для оптимизации процесса приготовления ВУТ целесообразна предварительная сепарация (например, отсев крупных зольных классов более 10 мм или более 20 мм) или использовать угольную пыль (<1 мм) как основной компонент.

Анализируя гранулометрический состав полученных водоугольных суспензий из угля Денисовского месторождения [4] можно заключить, что увеличение времени сухого измельчения в планетарной мельнице с 3 до 5 минут позволяет в 10 раз (с 5,3 до 0,5 %) снизить выход класса более 0,5 мм, а дальнейшее увеличение времени измельчения с 5 до 12,5 мин снижает этот показатель с 0,5 до 0,3 %. В тоже время анализ эффективности измельчения по количественному выходу класса менее 0,25 мм показал, что при изменении времени с 3 до 5 минут количество класса более 0,25 мм уменьшилось в 2,5 раза, а при увеличении времени с 3 до 12,5 минут количество класса более 0,25 мм уменьшилось в 3,6 раз. Тем не менее, уже через 5 минут измельчения достигается значение более 90 % (92,7 %) фракции менее 250 мкм, что допустимо при бимодальном распределении гранулометрического состава суспензии. Однако этот параметр зависит от способа сжигания и применяемого оборудования. Например, в работе [2] приводится требование, что по условиям сжигания в котле в водоугольном топливе содержание фракции угля более 0,25 мм не должно превышать 5 %. При этих ограничениях требуемая крупность при приготовлении суспензий из Денисовского угля не достигается даже при 12,5 мин измельчения. Устранение этого недостатка осуществляется при последующей гомогенизации суспензии в планетарной мельнице и фактическое содержание фракции более 0,25 мм снижается до 3,6 % [4].

Все эти сложности с оптимальной крупностью частиц угольной части ВУТ связаны с ее сжиганием и вытекают из необходимого условия распыления суспензии до микронных размеров на входе в топку (форсуночное распыление) или сжигание в «кипящем слое», что предопределяет разные требования к крупности [7]. Другой вариант сжигания ВУТ это технология факельно-капельного сжигания водоугольной смеси над слоем горящего угля, которая имеет хорошую перспективу развития и внедрения, в которой оговаривается размер частиц менее 0,150 мм [8]. В работе [5] фигурирует размер частиц ВУТ для подачи в форсунку для распыла менее 0,1 мм. Соответственно окончательно данный параметр устанавливается только по условию применения конкретной конструкции котла и размера форсунок.

Как показали исследования, частицы и их гранулометрический состав являются одним из самых влиятельных технологических параметров, определяющих реологию (вязкость) и стабильность суспензии [15]. Ключевым выводом, подтвержденным многочисленными исследованиями, является использования смеси относительно крупных и мелких частиц, то есть бимодального распределения. Исследования показывают, что существует оптимальное соотношение крупных и мелких частиц; например, для суспензий на основе австралийского угля было продемонстрировано, что соотношение 40 % крупных частиц к 60 % мелких обеспечивает минимальную кажущуюся вязкость при высоких концентрациях твердой фазы [13]. Тем не менее, существует обратная зависимость: чрезмерное уменьшение размера частиц ниже определенного порога, может привести к увеличению вязкости из-за резкого роста об-

щей удельной поверхности частиц и, как следствие, повышенной адсорбции воды на этой поверхности [9].

На стадии гомогенизации отношение Т : Ж (твердое : жидкое) для приготовления суспензий из угля Денисовского месторождения [4] принималось из расчета массового количества твердого 50, 55 и 60 %, а время перемешивания составляло 3, 5 и 7 минут при скорости 280 об./мин и полученные суспензии анализировались по фактическому содержанию твердой фазы, вязкости, гранулометрическому составу и стабильности.

В соответствии с данными исследований [10–12, 16; 18] диапазон Т : Ж составляет 50–57 % твердой фазы, что обеспечивает приемлемую вязкость ($\leq 1,0$ Па·с), степень стабильности ≥ 85 %, эффективность сжигания > 97 % и выбросы в пределах ПДК, минимальную зависимость от ПАВ и возможно их полное исключение. Содержание твердой фазы 60 % и более, условно приемлемо, но только при использовании стабилизаторов (лигносульфонаты, гуматы, полифосфаты в концентрации 0,2–0,5 % мас.), многостадийной гомогенизации (например, 2 цикла по 5–7 мин с промежуточным отстоем).

Содержание твердой фазы менее 50 % нецелесообразно с энергетической точки зрения, так как влечет за собой снижение низшей теплоты сгорания, падение КПД на 5–10 % из-за избыточного испарения воды, увеличение объемов транспорта и хранения. Однако отмечается, возможно достижение содержания твердой фазы 56–60 % без ПАВ на основе тонкодисперсных отходов углеобогащения [2]. Исследователями рекомендуется следующее содержание твердой фазы в составе ВУТ: для ЖКХ и мини-ТЭЦ: 50–53 %; для промышленных ТЭЦ с модернизированными форсунками: 55–57 %; для утилизации отходов: 52–60 %.

Вязкость — ключевой параметр, определяющий перекачиваемость и распыляемость ВУТ. По ГОСТ Р 58398-2019 допустимая вязкость $\leq 1,0$ Па·с при 20–25 °С. Для полученных образцов при содержании твердой фазы 50 % и 55 % все варианты имеют показатель вязкости через 1 час и через сутки после приготовления в пределах нормы, с содержанием твердой фазы 60 % отмечается незначительное превышение. Минимум вязкости (0,43 Па·с) наблюдается при 55 % угля и 7 мин гомогенизации.

По фактическому гранулометрическому составу все образцы ВУТ относятся к тонкодисперсным (более 90 % угля имеет размер частиц менее 0,25 мм) [2; 14; 17]. Примечательно, что при увеличении содержания твердой фазы с 50 до 60 % наблюдается рост доли «средней» фракции (0,1–0,25 мм) — с 37 % до 63 % — и снижение доли частиц $< 0,05$ мм (с 44 % до 29 %), что в некоторой степени объясняет рост вязкости. Однако образец с содержанием твердого 60 % гомогенизированный в течение 7 мин демонстрирует максимальную стабильность (94,1 %), что указывает на важность длительности гомогенизации.

Фактическое содержание твердой фазы для большинства полученных образцов ВУТ близко к теоретическому. Степень стабильности варьируется от 87,2 % до 94,1 %, что в целом указывает на хорошую стабильность суспензий (≥ 85 % обычно считается приемлемым для транспортировки и сжигания).

С учетом современных требований, предъявляемым к качеству ВУТ (таблица 2) анализ образцов суспензий из каменного угля Денисовского месторождения показывает, что режим с теоретическим содержанием твердой фазы 55 % является наиболее перспективным (образцы 2, 5, 8) и позволяет достичь баланса между высокой концентрацией твердой фазы и сохранением приемлемых реологических свойств, таких как вязкость. Попытки получить более концентрированные суспензии (60 % угля, образцы 3, 6, 9) приводят к резкому росту вязкости, делая их непригодными к транспортировке. В то же время, менее концентрированные суспензии (50 % угля, образцы 1, 4, 7) не всегда позволяют достичь целевого диапазона фактического содержания твердой фазы в рамках заданных ограничений.

Таблица 2. Соответствие образцов ВУТ из каменного угля Денисовского месторождения критериям качества

Параметр	Критерий	Образец								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Стабильность, %	≥ 85	87,2	89,8	88,5	90,0	88,4	91,9	87,9	91,3	94,1
Вязкость, Па·с (через 24 часа)	$\leq 1,0$	0,7	0,9	1,1	0,7	0,9	1,3	0,6	0,5	1,1
Содержание класса $>0,25$ мм, %	≤ 5	3,8	3,6	10,6	5,8	3,8	7,9	3,8	3,6	5,9
Фактическое содержание твердой фазы, %	52-58	58,9	55,1	59,5	54,1	55,8	46,1	48,7	54	59,1
Расхождение между теоретическим и фактическим содержанием твердой фазы, %	≤ 1	8,9	0,1	0,5	4,1	0,8	13,9	1,3	1,0	0,9

Примечание: жирным шрифтом выделены параметры, соответствующие предъявляемым критериям.

Таким образом, анализ полученных экспериментальных данных позволяет сделать вывод о том, что уголь Денисовского месторождения пригоден для получения ВУТ без химических добавок, а по фактическому содержанию твердой фазы, вязкости, гранулометрическому составу и стабильности полученные суспензии соответствуют современным стандартам. При этом оптимальными показателями качества обладают суспензии с массовым содержанием угля 55 %.

ВУТ представляет собой стабилизированную суспензию мелкодисперсного угля в жидкой фазе (чаще всего вода, реже — нефтепродукты или их смеси), включающую также реологические и диспергирующие добавки, обеспечивающие однородность, устойчивость к седиментации и стабильные реологические свойства при хранении и транспортировке. Основная инженерная задача технологии — преобразование твёрдого топлива в текучую среду, совместимую с существующей инфраструктурой для жидких топлив: от трубопроводной транспортировки и резервуарного хранения до распыления и сжигания в стандартных горелочных устройствах.

Технология производства ВУТ открывает возможность расширения использования угля в энергетике за счёт частичной или полной замены традиционных жидких углеводородных топлив (например, мазута). В ряде регионов экономически целесообразным может оказаться как модернизация существующих котельных и энергоустановок, ориентированных на сжигание нефтепродуктов и природного газа, так и строительство новых объектов — особенно в удалённых районах, где добыча угля затруднена, но возможна доставка готовой суспензии на значительные расстояния благодаря её высокой транспортабельности.

Для комплексной оценки потенциала ВУТ как конкурентоспособной альтернативы традиционным видам топлива требуются дополнительные исследования, охватывающие не только технико-экономические и логистические аспекты, но и анализ нормативно-правовой базы. Особенно актуально это для регионов, где в ближайшей перспективе планируется поэтапный отказ от угольного топлива, и где применение ВУТ может рассматриваться лишь при условии соответствия строгим экологическим стандартам.

Тем не менее, ВУТ остаётся конкурентоспособной технологией в условиях энергетической неопределённости и необходимости обеспечения энергобезопасности, а современные безреагентные технологии позволяют получать стабильные суспензии с высокими эксплуатационными характеристиками, что показано на примере угля Денисовского месторождения. Экологические преимущества ВУТ делают его привлекательным для внедрения при необходимой модернизации котлов малой энергетики, предприятий ЖКХ или существующих ТЭЦ с учетом местных угольных месторождений на начальном этапе. Однако без государственной поддержки исследований по изучению ВУТ невозможно преодолеть барьер между фундаментальными исследованиями и практическим применением с учетом региональной целесообразности внедрения в Арктической зоне и на Дальнем Востоке.

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (тема № 0297-2021-0022, ЕГИСУ НИОКТР № 122011800089-2).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Баранова М.П., Кулагин В.А. Энергетические и экологические аспекты сжигания водоугольных суспензий // Журнал Сибирского федерального университета. Серия «Техника и технологии». 2011. № 4. С. 455–462.
2. Мурко В.И., Хмяляйнен В.А., Волков М.А., Баранова М.П. Возможности и перспективы реализации отходов технологии обогащения углей // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2019. №6. С. 165–172. DOI 10.25018/0236-1493-2019-06-0-165-172.
3. Долинский А.А., Халатов А.А. Водоугольное топливо: перспективы использования в теплоэнергетике и жилищно-коммунальном секторе // Промышленная теплотехника. 2007. Т. 29, № 5. С. 70–79.
4. Михеев В.А., Москаленко Т.В., Ворсина Е.В. Преимущества и перспективы применения водоугольного топлива, методика его приготовления на примере угля Денисовского месторождения // Международный научно-исследовательский журнал. 2025. №2 (152). DOI 10.60797/IRJ.2025.152.63.
5. Морозов А.Г. Практические результаты сжигания водоугольного топлива // Новости теплоснабжения. 2015. №06 (178). С. 17–22.
6. Мурко В.И. Опыт разработки и реализации технологических комплексов по приготовлению и сжиганию суспензионного угольного топлива // Энергетика в глобальном мире: сб. тезисов докладов первого международного научно-технического конгресса. Г. Красноярск, 16-18 июня 2010. Красноярск: ООО «Версо», 2010. С. 352–355.
7. Зайденварг В.Е., Трубецкой К.Н., Мурко В.И., Нехороший И.Х. Производство и использование водоугольного топлива. Москва: Из-во Академии горных наук, 2001. 176 с.
8. Мальцев Л.И., Кравченко И.В., Лазарев С.И., Лапин Д.А. Сжигание каменного угля в виде водоугольной суспензии в котлах малой мощности // Новости теплоснабжения. 2015. №06 (178). С.23–27.
9. Chen R., Wilson M., Leong Y.K., Bryant P., Yang H., Zhang D.K., Preparation and rheology of biochar, lignite char and coal slurry fuels // Fuel. 2011. Vol. 90. Is. 4. P. 1689–1695. DOI 10.1016/j.fuel.2010.10.041.
10. Kuznetsov V.A., Bozheeva D.M., Minakov A.V. Numerical study on processes of oxy-fuel combustion of coal-water slurry in the furnace chamber // Fuel. 2024. Vol. 371, Part B. P. 132034. DOI 10.1016/j.fuel.2024.132034.
11. Liu J., Wang J., Chen C., Chen Y., Zheng X. Preparing coal slurry from organic wastewater to achieve resource utilization: Slurrying performance and dispersant suitability // Fuel. 2023. Vol. 339. P. 126970. DOI 10.1016/j.fuel.2022.126970.
12. Logos C., Nguyen Q.D. Effect of particle size on the flow properties of a South Australian coal-water slurry // Powder Technology. 1996. Vol. 88. Is. 1. P. 55–58. DOI 10.1016/0032-5910(96)03103-8.

13. Nunes L.J.R. Potential of Coal-Water Slurries as an Alternative Fuel Source during the Transition Period for the Decarbonization of Energy Production // *Appl. Sci.* 2020. №10(7). P. 2470. DOI 10.3390/app10072470.
14. Romanov D. S., Vershinina K. Yu., Dorokhov V. V., Strizhak P. A. Rheology, ignition, and combustion performance of coal-water slurries: Influence of sequence and methods of mixing // *Fuel.* 2022. Vol. 322. P. 124294. DOI 10.1016/j.fuel.2022.124294.
15. Singh H., Kumar S., Mohapatra S. K., Prasad S. B., Singh J. Slurryability and flowability of coal water slurry: Effect of particle size distribution // *Journal of Cleaner Production.* 2021. Vol. 323. P. 129183. DOI 10.1016/j.jclepro.2021.129183.
16. Turian R. M., Attal J. F., Sung D.-J., Wedgewood L. E. Properties and rheology of coal-water mixtures using different coals // *Fuel.* 2002. Vol. 81. Is. 16. P. 2019–2033. DOI 10.1016/S0016-2361(02)00149-7.
17. Vershinina K. Yu., Glushkov D. O., Strizhak P. A., Shabardin D. P. Conditions of Stable Ignition of Coal-Water Slurry Containing Petrochemicals Based on Carbon Residue of Tire Pyrolysis // *Chemical and Petroleum Engineering : Scientific Journal.* 2017. Vol. 53. Iss. 1-2. P. 71–77. DOI 10.1007/s10556-017-0297-7.
18. Zhang J., Zhao H., Wang Ch., Li W., Xu J., Liu H. The influence of pre-absorbing water in coal on the viscosity of coal water slurry // *Fuel.* 2016. Vol. 177. P. 19–27. DOI 10.1016/j.fuel.2016.02.088.

Поступила в редакцию: 28.11.2025

Принята в печать: 27.01.2026

© Москаленко Т. В., Михеев В. А., 2026.